

ПОЛИТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ: СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ

УДК 321.01

А.А. БОРИСЕНКОВ

Сущность политического развития.

Представления о политическом развитии, сложившиеся сегодня в политологической литературе, опираются преимущественно на анализ и выяснение соотношения различных явлений «политической динамики». Например, рассматривается связь «политического развития» с «политическими изменениями» и «политическим процессом». В итоге «политическое развитие» характеризуется как один из способов «политических изменений» (в отличие от других способов, в качестве которых называют, в частности, «функционализацию» и «упадок» политических явлений).

Предлагается следующее определение политического развития – это «такие модификации базовых параметров политических явлений, которые предполагают дальнейший позитивный характер эволюции последних. Например, в масштабе социума развитие может означать такие изменения, при которых политика государства выводится на уровень, позволяющий властям адекватно отвечать на вызовы времени, эффективно управлять общественными отношениями, обеспечивать удовлетворение социальных требований населения. Такой характер политических изменений содействует повышению соответствия политической системы изменениям в других сферах общественной жизни, совершенствованию её способностей к применению гибких стратегий и технологий властвования с учётом усложнения интересов различных социальных групп и граждан» [1].

Главное в этом суждении заключается, пожалуй, в том, что политическое развитие рассматривается как «позитивная» эволюция политики, состоящая в «повышении её ответственности» изменяющимся общественным потребностям.

Приведём ещё одно высказывание: «Политический процесс можно и должно объяснять как определённые перемены в состояниях политической системы, обеспечивающие цикл её воспроизводства (становление, функционирование, развитие с выходом на более высокий уровень). Вместе

с тем между понятиями политического процесса, политического изменения и развития есть существенное различие. Если процесс воспроизводит политическую систему, то изменения и развитие представляют собой не просто преобразование внутренних свойств системы, а ещё и её переход в иное качественное состояние либо смену одного системного типа другим» [2].

Не трудно видеть, что оба отмеченных выше высказывания представляют один и тот же подход к толкованию политического развития и дополняют друг друга отдельными деталями. Обобщая эти суждения и выделяя в них самое существенное, можно заключить, что политическое развитие, во-первых, характеризуется как явление, которое входит в состав политического процесса, а, во-вторых, определяется как «поступательно-восходящее» или «позитивное» движение политической системы, в процессе которого она претерпевает качественные изменения.

На первый взгляд кажется, что данный подход является достаточно убедительным. Есть политическая система. В ней происходят позитивные качественные изменения, вследствие чего она переходит на другой уровень своего существования и тем самым развивается. Однако более глубокий анализ приведённых высказываний рождает ряд вопросов, требующих дополнительного комментария и дальнейших размышлений.

Прежде всего возникают вопросы по поводу соотношения понятий политического развития и политического процесса, а также по поводу толкования данного процесса. Главная проблема заключается здесь в том, что политический процесс понимается весьма широко (на наш взгляд, необоснованно) и с позиции ряда политологов включает в себя всё, что имеет «динамическую характеристику» применительно к политике [3]. При этом собственно политическое развитие трактуется как некий компонент политического процесса [4]. В результате смешиваются два разных типа процессов, входящих в состав политического бытия, а именно: *процесс политической жизни и процесс политического влияния*. Рассмотрим это подробнее.

Как было установлено ранее, все политические явления можно определённым образом классифицировать и разделить на относительно самостоятельные группы, характеризующие различные способы политического бытия [5]. В нашем случае речь идёт о таких способах политического бытия, как политическая жизнь и политическое влияние. И то, и другое явление характеризует движение политики. Поэтому термин «процесс» применим к каждому из них.

И тем не менее их неправомерно смешивать между собой. Образуя различные грани существования политики, они остаются различными, относительно самостоятельными способами её бытия. Они являют собой разные виды движения политики. В одном случае «процесс» относится к политической жизни и означает её протяжённость во времени. Он охватывает собой её различные периоды – возникновение и формирование, осуществление и переход на новый уровень. Такой процесс отражает периодизацию политической жизни, а вместе с этим – этапы в существовании сопряжённого с ней политического организма. Движение политики от момента возникновения конкретного политического организма и до момента его разрушения есть *процесс* развития этого политического организма, с которым связан один из циклов политической жизни. Политическое развитие не может осуществляться иначе, как на основе развития конкретных, сменяющих друг друга политических организмов.

В другом же случае речь идёт о процессе политического влияния, т.е. о том, как политика реализует своё назначение в обществе. Такой процесс отражает собой ход политического влияния, состоящий в принятии руководящих решений. Он раскрывает «управленческую» миссию политики и образует особый вид управленческого процесса. Именно он называется политическим процессом. *Политический процесс – это разновидность общественного процесса, отражающая своим содержанием ход принятия руководящих решений.*

Следовательно, процесс политического развития и политический процесс – это два разных типа процессов. Они совсем не смешиваются друг с другом, и один не входит в состав другого. Они соотносятся между собой так же, как политическая жизнь и политическое влияние, и характеризуют разные грани политического бытия. Однако связь между ними существует, и заключается она в том, что политический процесс (ход при-

нятия руководящих решений) обусловлен функционированием политического организма или, другими словами, опосредствуется политической жизнью.

Таким образом, обращаясь к «динамическим» характеристикам политики, необходимо различать два вида её движения. Во-первых, «временной» вид, который сопряжён с политическими изменениями, происходящими во времени, и означает политическое развитие. Во-вторых, «управленческий» вид движения, который составляет содержание политического влияния. Смещение этих видов движения приводит к смешению соответствующих им типов процессов, что усложняет, в частности, понимание политического развития.

Другой вопрос, требующий комментария, связан с характеристикой политического развития как «поступательно-восходящего» движения политической системы. Разделим этот вопрос на две части и рассмотрим сначала пункт о движении политической системы, а затем – о «поступательно-восходящем» характере этого движения. Необходимость такого разделения вытекает из существующих различий, во-первых, политической системы и политической жизни, а, во-вторых, политического развития и политического прогресса.

По первому пункту следует отметить, что политическая система является только одной из форм осуществления политической жизни (здесь важно понимать, что система, всякая система вовсе не есть целое, хотя целое вполне может быть системным. Системность и целостность – это две разные характеристики бытия, которые часто смешиваются между собой). Наряду с политической системой существуют ещё политические отношения, представляющие собой эту систему и, следовательно, также входящие в содержание политической жизни. При этом политическое развитие, обусловленное политической жизнью, не может быть связано только с отдельными формами этой жизни. Политическое развитие – это процесс, который обусловлен всей полнотой политической жизни и потому является результатом изменений, происходящих не только в политической системе, но и в политических отношениях. Политическое развитие не тождественно «развитию политической системы».

Далее. Политическая жизнь неразрывна с политическим организмом. Например, если рассматривать политическую жизнь, протекающую на высшем уровне современного

российского государства, то она сопряжена с деятельностью его высших политических учреждений, составляющих его особый политический организм. Этот организм складывается из особых функций Федерального Собрания, а также Президента Российской Федерации, определяющих своим взаимодействием форму правления в государстве.

Политический организм служит средством, благодаря которому политическая жизнь осуществляется. В свою очередь политическая жизнь выступает как способ существования соответствующего ей политического организма. Политический организм и политическая жизнь образуют две стороны одной «медали». Такая взаимосвязь политической жизни и политического организма означает, что политическое развитие опирается на оба эти явления одновременно и отражает качественные изменения, происходящие в них обоих, характеризует движение политики от одного своего состояния к другому.

Можно предложить следующее определение политического развития – это *качественные изменения политической жизни, которые проявляются в возникновении и формировании, функционировании и разрушении одного политического организма и в переходе её в другой политический организм*. Такие изменения составляют особые периоды политической жизни и одновременно особые этапы в развитии политического организма. По своему характеру эти изменения являются *необратимыми, направленными и закономерными* изменениями, что служит критерием развития [6]. Кроме того, в своей совокупности они образуют жизненный цикл политического организма, свидетельствующий о том, что политическое развитие, как и сама политическая жизнь, носит *циклический* характер.

Совсем другое дело, когда речь идёт об изменениях, означающих «поступательно-восходящее» или «позитивное» движение политики. «Позитивность» политических изменений раскрывается только в результате перехода политики от одного своего, менее совершенного состояния к другому, более совершенному состоянию. Такие изменения обнаруживаются отнюдь не в рамках отдельного жизненного цикла политического организма, а в результате сопоставления между собой его различных жизненных циклов. Это особый вид качественных политических изменений, для которого важно установить, как изменяется состояние политики, соответствующее её разным жизненным циклам.

Такого рода качественные политические изменения могут служить показателем или политического прогресса, или политического регресса. Как политический прогресс они действительно отражают «поступательно-восходящее» движение политики и могут рассматриваться в качестве явления «повышения её соответствия» изменяющимся общественным потребностям.

В отличие от политического развития, которое характеризуется своей необратимостью, направленностью и закономерностью, а также циклическостью политических изменений, политический прогресс может иметь и обратимый характер. В частности, политические изменения могут менять своё направление, например, в сторону регресса. Кроме того, политический прогресс – и это очевидно – носит производный от политического развития характер, поскольку проявляется в результате сопоставления между собой ряда жизненных циклов. Выходит, что политическое развитие образует основание как для политического прогресса, так и для возможного политического регресса.

Таким образом, политическое развитие и политический прогресс – это разные политические явления. Характеризуя политическое развитие как «поступательно-восходящее» или «позитивное» движение политики, исследователи смешивают между собой указанные явления и этим искажают сущность политического развития. На самом деле политическое развитие охватывает собой только такие политические изменения, которые несут циклический характер и разделяют это развитие на особые этапы и типы.

Этапы и типы политического развития. В современной политологии структурирование политического развития нашло своё отражение в выявлении его различных волн и циклов, а также в разработке особой модели «фазовой дифференциации» [7]. Примечательно, что эта модель непосредственно не учитывает ни существования политического организма, ни его связи с политической жизнью. В результате предлагаемые «фазы» жизненного цикла никак не соотносятся с типами политического развития, что в итоге снижает обоснованность этой структуры.

Разделяя политическое развитие на этапы и соответствующие им типы, мы руководствуемся в качестве критерия логикой существования отдельного политического организма. Такой организм, как, впрочем, и всякий организм, в какой-то момент возникает и формируется. Затем, сформировавшись,

он осуществляет свою жизнедеятельность и, как следствие, реализует свое назначение – служит принятию руководящих решений. С течением времени он «стареет», становится противоречивым и, наконец, перестаёт осуществлять своё назначение, вследствие чего приходит в упадок и разрушается. Данная логика охватывает собой весь жизненный цикл политического организма и позволяет установить на уровне этого цикла три качественно различных этапа политических изменений и, как следствие, три соответствующих им типа этих изменений.

Первый этап – это возникновение и формирование политического организма, которое завершается его становлением. Этому этапу соответствует тип политических изменений, который отражает начальный (исходный) период политической жизни, т.е. период её зарождения и становления. Политического организма ещё нет, он только формируется. Следовательно, нет и самой политической жизни. Но политическое развитие уже началось. Такой тип политических изменений можно назвать *исходным*, он характеризует процесс возникновения и становления политической жизни.

Второй этап – это жизнедеятельность политического организма. Этот этап охватывает собой политические изменения, которые связаны с осуществлением сложившейся политической жизни. Подчеркнём здесь, что такие изменения нельзя свести к простому воспроизводству или механическому функционированию политического организма. Особенность этих политических изменений заключается в том, что политический организм, как и всякий организм, находящийся в процессе своей жизнедеятельности, «стареет». В нём постепенно происходят необратимые, направленные и закономерные изменения, которые отражают состояние изменяющихся политических связей между людьми [8]. В результате в политической жизни накапливаются противоречия – *политические противоречия*. Такой тип развития называют ещё «эволюционным» [9]. *Политическая жизнь есть способ политической эволюции.*

Если на первом этапе политического развития политическая жизнь только возникает и формируется, то на этом этапе она в полной мере осуществляется и одновременно эволюционирует. Этот этап охватывает собой основную часть жизненного цикла политического организма. Поэтому соответствующий ему тип политических изменений можно назвать *основным*.

Третий этап – это разрушение политического организма. «Устаревший» и противоречивый политический организм в какой-то момент прекращает своё функционирование и разрушается, подготавливая этим условия для возникновения и формирования нового политического организма. В результате разрешаются сложившиеся на предыдущем этапе политические противоречия, а политическая жизнь переходит на свой новый уровень (к новому политическому организму) и тем самым совершенствуется. Такой тип развития называют ещё «конфликтным» или «революционным». Особенность политических изменений на этом этапе состоит в том, что политическая жизнь переходит к своему новому циклу. Поэтому данный тип политических изменений можно назвать *переходным*.

В итоге же раскрывается, что политическое развитие как процесс охватывает собой, во-первых, весь жизненный цикл определённого политического организма, а, во-вторых, все жизненные циклы последующих политических организмов, обусловленные переходом политической жизни к своему новому организму. Становится очевидным, что политическое развитие, составленное из совокупности сменяющих друг друга жизненных циклов, выступает как спиралевидный процесс.

Таким образом, необратимые, направленные и закономерные политические изменения сопровождают собой все периоды политической жизни и все этапы существования соответствующего ей политического организма. Сначала они воплощаются в становлении политической жизни, затем в накоплении в этой жизни противоречий, и, наконец, в разрешении этих противоречий и её переходе на новый уровень. В результате выделяются три типа политического развития, каждый из которых является вполне закономерным, определённым образом направленным и необратимым, а именно: исходный, основной и переходный.

Иной раз политическое развитие трактуется слишком узко и сводится по существу к одному из периодов политической жизни, а именно: исходному. Например, О.Ф. Шабров, размышляя о политическом развитии, отмечает «три этапа бытия»: развитие, зрелость и упадок. «Иными словами, – заключает он, – развитие представляет собой только один из трех этапов бытия системы, предшествующий её зрелому состоянию и деградации, упадку» [10].

Получается, что политическое развитие осуществляется только в период возникновения и становления политической жизни и на этом как бы прекращается и что другие периоды жизненного цикла не имеют необратимых, направленных и закономерных изменений. В результате политическое развитие приобретает как бы прерывистый характер. Очевидно, что это не так. Это противоречит всеобщим законам развития, отражающим собой не только становление различных явлений, но также и накопление в них изменений и переход их в новое качество. Политическое развитие осуществляется во все периоды политической жизни, однако каждому её периоду соответствует свой особый тип этого развития.

Отметим также, что политическое развитие вполне можно связать с таким явлением, как «политическая модернизация» [11]. На первый взгляд может показаться, что политическая модернизация – это многоплановое явление, которое не совсем «вписывается» в структуру политической жизни. Однако по своей сути политическая модернизация означает конкретно-исторический переход политической жизни из одного своего качественного состояния в другое. Такой переход может быть относительно легким и быстрым, если политические реформы осуществляются на основе развитых социальных предпосылок и носят при этом «решительный» характер. А может быть тяжёлым и «болезненным» и может включать в себя несколько переходных жизненных циклов, каждый из которых может завершиться очередным конфликтом или кризисом.

Особенность политической модернизации состоит в том, что она представляет собой преобразование политической жизни, сложившейся в условиях государства недемократического типа, в политическую жизнь, соответствующую демократическому устройству современного государства. Такой переход, естественно, отличается особой продолжительностью и сложностью и отражает по существу установление нового (демократического) типа политического развития. Отсюда также следует, что структурирование политического развития по своим типам может осуществляться не только с позиции разделения отдельных жизненных циклов на этапы, но и с позиции определённого общественного устройства. Однако это уже будет типология, отражающая особенности конкретного политического перехода.

Таким образом, в политическом развитии на уровне отдельных жизненных цик-

лов можно выделить три этапа качественных политических изменений, разделяющих это развитие на соответствующие типы. Речь идёт об исходном, основном и переходном этапах и типах политического развития.

Применимость данной типологии к существованию различных, сменяющих друг друга политических организмов, означает, что политическое развитие носит циклический, повторяющийся характер, что оно закономерно. Следовательно, существуют *законы* политического развития, которые отражают эту цикличность и сопряжены с различными типами этого развития. Изучая типы политического развития, мы можем познать и его законы.

Дальнейший анализ структуры политического развития состоит в том, чтобы установить политологические понятия, отражающие рассмотренную выше логику этого развития. Это позволит выявить основы, а затем и формы политического развития.

Основы и формы политического развития. Этот вопрос не получил должного освещения в политологической литературе. Исследуются только некоторые из основ и форм политического развития, при этом их связь раскрывается не всегда последовательно и полно. Вместе с тем этот вопрос не представляет особой сложности. Установленные выше этапы и типы политического развития позволяют уточнить и систематизировать представления о его основах и формах.

Так, исходный тип политического развития приводит к возникновению и формированию политической жизни. На этом этапе складываются отдельные функции, устанавливается их взаимосвязь и в результате возникает политический организм, носитель указанной жизни.

Особое значение исходного типа политического развития состоит в том, что он «подводит» к пониманию *основ*, из которых «вырастает» политическая жизнь. Эти основы играют ключевую роль в возникновении политического организма: они содержат в себе законы возникновения политической жизни, т.е. определённые законы политического развития. При этом сами основы остаются «за пределами» политической жизни, они не входят в её состав и не являются её структурными элементами. Политическая жизнь состоит не в них, а в осуществлении вырастающих из них внутренних функций политического организма. Но без таких основ политическое развитие не может существовать.

Чтобы раскрыть эти политические основы, нужно установить политологические понятия, их представляющие. Такие понятия являются ключевыми для всей политической теории и образуют основу всей её понятийной системы. Они определяют собой содержательные особенности всех остальных политологических понятий, а также их внутреннюю взаимосвязь и субординацию. При этом особое значение придается исходному политологическому понятию, представляющему собой логическое начало и политической жизни, и политической теории [12].

Если обратиться к политологической литературе, то в качестве исходного пункта политической теории нередко выделяется понятие *политики* или *политического* [13]. Многие исследователи, особенно авторы учебников по политологии, начинают раскрывать систему политологических понятий именно с понятия политики. Такое начало является вполне естественным и обусловлено тем, что политология есть учение о политике.

Однако политика как явление служит объектом всего политологического исследования и изучается на всём его протяжении. Это означает, что понятие политики для политологии является самым широким по своему содержанию и концентрированно заключает в себе всё политическое знание, которое затем раскрывается через другие, более частные политологические понятия, в том числе и через понятие политической жизни. Следовательно, применительно к политической жизни понятие политики не может представлять её логическое начало.

Изучение содержания политической жизни необходимо начинать с понятия *политической деятельности*. Исходным пунктом всякого общественного развития является соответствующая форма социальной активности. Применительно к политике речь может идти только о политической деятельности. Некоторые исследователи, отмечая особую значимость политической деятельности, пытаются даже усматривать в ней сущность политики.

Значение политической деятельности для политического развития состоит в том, что в процессе её осуществления между людьми складываются особые общественные связи – политические связи, которые определённым образом объединяют их в политическом процессе. Такие связи приводят к возникновению особого социального образования, которое можно назвать

политическим организмом и благодаря которому политика как явление выделяется из всего, окружающего её общественного мира. Следовательно, политическая деятельность служит определённой основой и исходным пунктом политического развития. Она содержит в себе один из законов возникновения и формирования политической жизни и вполне закономерно выступает в качестве её логического начала. *Политическая деятельность есть исходное для политической теории политологическое понятие.*

Изучая политическую деятельность, мы неизбежно приходим к необходимости осознания и другой политической основы, которая определяет собой качественные характеристики всей политической реальности и прежде всего самой политической деятельности. Речь идет о *политической власти*, представляющей собой политическую субстанцию (первооснову политики) и служащей критерием «всего политического». Накопленные сегодня политические знания убедительно говорят о том, что политическая власть есть именно та основа, «вокруг которой» образуется качественно особый вид общественной, точнее политической жизни, а значит, особое общественное явление, называемое политикой. Политика как общественное явление обладает особым качеством, которое отличает её от государства, демократии, гражданского общества и других общественных явлений. И всё это благодаря политической власти. В политической власти содержится один из законов возникновения и формирования политической жизни, а значит, один из законов политического развития. *Политическая власть есть субстанциональное политологическое понятие.*

Таким образом, ключевыми понятиями, составляющими основы всей понятийной системы политологии, являются «политическая деятельность» и «политическая власть». Политическая деятельность образует начало политической жизни, а политическая власть заключает в себе критерий «всего политического». Оба явления представляют исходный тип политического развития и содержат в себе законы возникновения и становления политической жизни. В качестве политических основ они определяют также структурные элементы этой жизни, служащие формами её осуществления.

Формы осуществления политической жизни обусловлены наиболее устойчивыми и повторяющимися политическими связями,

составляющими собой политический организм. Эти формы соответствуют основному этапу и типу политического развития и потому образуют основные элементы в его структуре. Следовательно, они служат основными формами политического развития и содержат в себе соответствующие законы этого развития.

Чтобы установить, каковы эти формы, необходимо руководствоваться особенностями строения политического организма. Политический организм, как и всякий организм, состоит, во-первых, из различных внутренних функций, а, во-вторых, из их взаимосвязи (системы этих функций). Они и служат формами осуществления политической жизни.

При этом внутренними функциями политического организма являются политические отношения. Если обобщить все разнообразие политических действий, которые осуществляют пользователи политической власти, например в условиях современного парламента, то эти действия сводятся в итоге к двум важнейшим видам политических отношений, а именно: *руководству и оппозиции*. Данные политические отношения обусловлены разделением членов парламента на «большинство», которое определяет своими возможностями основное содержание принимаемых руководящих решений, и «меньшинство», которое противостоит указанному «большинству».

Руководство и оппозиция составляют две основные внутренние функции политического организма, складывающегося в управленческой сфере современного демократического государства. Они обусловлены различным характером использования политической власти в парламенте. Политическая жизнь такого государства не может осуществляться без этих отношений. Поэтому политические отношения образуют основной тип политического развития и заключают в себе один из законов этого развития.

Будучи внутренними функциями политического организма, политические отношения выступают как частные формы его жизнедеятельности. А наряду с ними образуется общая форма осуществления политической жизни, являющаяся собой взаимосвязь данных функций или их систему. Без такой взаимосвязи никакой сложно развитый организм не может существовать. Если внутренние функции – это способ жизнедеятельности отдельных компонентов организма (его органов), то его система (система этих функ-

ций) есть способ жизнедеятельности организма в целом. Система внутренних функций политического организма есть *политическая система*, которая служит общей формой осуществления политической жизни. В политической системе заключён один из законов политического развития, также представляющий основной тип этого развития.

Таким образом, основному типу политического развития в условиях современного демократического государства соответствуют два вида форм проявления и осуществления политической жизни, которые представлены, во-первых, политическими отношениями и, во-вторых, политической системой. Эти формы «организуют» и упорядочивают собой политическую жизнь и придают ей закономерный характер. Они же выступают в качестве важнейших форм политического развития.

Значение форм осуществления политической жизни состоит также в том, что они накапливают в себе политические противоречия, служат факторами развития этих противоречий, а в итоге определяют собой ещё одну группу форм политического развития. Последние вырастают из политических противоречий и называются *факторами совершенствования* политической жизни. Такие факторы соответствуют переходному типу политического развития и содержат в себе законы данного перехода.

Например, политические отношения, накапливая в себе противоречия, служат основанием возникновения *политического конфликта*, который ведёт к разрешению этих противоречий и тем самым выступает в качестве фактора совершенствования политической жизни. Другим фактором совершенствования политической жизни служит *политический кризис*, который обусловлен образующимся несоответствием политического организма потребностям политического процесса и ведёт к разрушению этого организма.

Таким образом, переходному типу политического развития соответствуют два вида явлений, служащих факторами разрешения политических противоречий и совершенствования политической жизни, а именно: политический конфликт и политический кризис. Они не являются элементами в структуре политической жизни, но они производны от этой жизни, вырастают из её противоречий и способствуют её переходу на новый уровень. Поэтому они также являются формами политического развития.

В целом в структуре политического развития можно выделить две группы элементов. Первую группу составляют формы осуществления политической жизни, к которым относятся политические отношения и политическая система. Во вторую группу входят факторы совершенствования этой жизни, в качестве которых выступают политический конфликт и политический кризис. Обе группы политических явлений представляют два различных типа политического развития, заключают в себе соответствующие законы этого развития и могут рассматриваться как особые формы этого развития.

В итоге же получается, что трём, рассмотренным выше типам политического развития соответствуют три периода политичес-

кой жизни и три группы явлений, так или иначе характеризующих эту жизнь. Исходный тип политического развития сопряжён с основами формирования политической жизни, которые однако не входят в структуру политического развития, но благодаря им политическая жизнь возникает. Основной тип политического развития раскрывается благодаря сложившимся формам осуществления политической жизни, образующим элементы её структуры. А переходному типу политического развития соответствуют факторы совершенствования политической жизни. В своей совокупности указанные явления политической реальности образуют основы и формы политического развития, заключающие в себе его законы.

1. Соловьёв А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. Учебник для студентов вузов. М., 2000. С. 290.

2. Политология. Учеб. / А.Ю. Мельвил и др. М., 2005. С. 322.

3. «Таким образом, политический процесс раскрывает движение, динамику, эволюцию политических явлений, конкретное изменение их состояний во времени и пространстве» (Соловьёв А.И. Политология: политическая теория, политические технологии. Учебник для студентов вузов. М., 2000. С. 289).

4. «Данные категории, хотя и являются родственными, соотносятся как целое и часть. Политический процесс – это единство структуры и функций. Политическое развитие представляет собой только функционально-динамическую характеристику политического процесса, т.е. рассматривает эволюционные либо революционные аспекты политической системы» (Политология. Учебник / под ред. С.Г. Киселёва. М., 2008. С. 148).

5. О способах политического бытия подробнее см.: Борисенков А.А. Политическая структура: теоретико-методологический взгляд // Социум и власть, 2008, № 2.

6. См.: Философский энциклопедический словарь. М., 1983. С. 561.

7. См., например: Лапкин В.В. Циклы, ритмы, волны: проблемы моделирования политического развития // Полис, 2002, № 4.

8. «Функционирование системы, даже по, казалось бы, «заведённому кругу» сопровождается незначительными, количественными изменениями. Со временем достигнув определённой величины, количественные изменения приводят к процессу перестройки как элементов, так и структуры, к трансформации системы (иногда к её гибели). Это особенно важно учитывать при изучении социальных систем, развитие которых неизбежно сопровождается трансформацией, переходом из одного качественного состояния в другое» (Дмитриев А.В. Социальный конфликт: общее и особенное. М., 2002. С. 11).

9. «Прогресс биологической теории и социальных наук создал твёрдые основания для включения общества и культуры в состав общей теории эволюции – эволюции живых систем» (Т. Парсонс. Системы современных обществ. М., 1998. С. 12).

10. Шабров О.Ф. Политическое управление: проблема стабильности и развития. М., 1997. С. 42.

11. «Как известно, модернизация есть совокупность важнейших процессов качественного преобразования, сопровождающихся расширением адаптационных возможностей социально-политической системы и её переходом на новый режим развития. Для процессов модернизации характерно сложное взаимодействие современных и традиционных институтов, вследствие чего появляются диспропорции и рассогласование» (Пантин В.И. Возможности циклически-волнового подхода к анализу политического развития // Полис, 2002, № 4. С. 22).

12. Подробнее о месте и роли ключевых понятий см.: Момджян К.Х. Категории исторического материализма: системность, развитие. М., 1986.

13. См., например: Соловьёв А.И. Мозаичная парадигматика российской политологии // Полис, 1998, № 4. С. 9.